

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

*Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр*

Саруханов Арсен Альбертович

*Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр*

Азизов Мухаммаджон Аъзамович

*Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр*

Муминов Шерзод Илёсович

Аннотация. В процессе проведения отбора в плавании ориентация направлена на выбор спортивного способа плавания, структуры многолетней подготовки, а так же содержание тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных особенностей подготовленности и соревновательной деятельности спортсмена.

Ключевые слова: подготовки, индивидуальный, плавание, физической культура, спорт, педагогический, дети, люди, функциональный,

Основными составляющими успеха в спорте являются уровень здоровья спортсменов, индивидуальные особенности, свойства нервной системы, уровень развития двигательных качеств, функциональное состояние организма, качество спортивной подготовки. Для осуществления поиска наиболее талантливых спортсменов, которые могут показать высокие спортивные результаты, необходимо совершенствовать критерии отбора.

Современные подходы к отбору перспективных спортсменов и индивидуализации учебно-тренировочного процесса требуют особого внимания в подготовке спортсменов высокого класса. Спортивный отбор – процесс поиска наиболее одаренных людей, способных достичь высоких

результатов в конкретном виде спорта. Спортивный отбор носит длительный многоэтапный характер и охватывает всю многолетнюю подготовку спортсмена. В процессе отбора должен учитываться целый комплекс критериев, которые могли бы справедливо оценить индивидуальные характеристики детей и подростков.

При осуществлении спортивного отбора необходимо обеспечить комплексность оценки перспективности с использованием функциональных, социально-психологических и других критериев. При этом на первом и втором этапах многолетнего спортивного отбора основную роль играют генетические детерминированные признаки, которые характеризуются небольшой изменчивостью под влиянием тренировки.

На последующих этапах их роль снижается и возрастает значение подверженных влиянию тренировки спортивно-технических, психологических и функциональных признаков, а также уровень спортивных достижений. На каждом этапе спортивного отбора выявляют целесообразность дальнейшей подготовки спортсмена, дают подробную оценку его сильных и слабых сторон, проводят анализ предшествующего этапа подготовки. Полученные данные являются основой для ориентации спортсмена на очередном этапе многолетней подготовки.

Общеизвестно, что функциональные возможности человека во многом предопределены его морфологическим статусом. Поэтому лица, имеющие определенные особенности телосложения оказываются наиболее способными к высоким достижениям в отдельных видах спорта. Раннее определение спортивной специализации так же связывали с особенностями телосложения, физической работоспособностью и это являлось одной из актуальных проблем спорта.

Социально - экономические изменения, происходящие в обществе, непосредственно касаются сферы физической культуры и спорта и области спортивной науки. Постоянный рост спортивных результатов в плавании, так

же как и в других видах спорта, является следствием разработки научных основ подготовки спортсменов. Многолетняя подготовка спортсмена - сложный процесс, результат которого зависит от многих факторов. На первом этапе это отбор способных детей и в дальнейшем ранняя спортивная ориентация.

Спортивный отбор в многолетней подготовке спортсмена это комплекс организационно - методических мероприятий, носящий сложный характер и включающий психологические, социально – педагогические, медицинские и биологические методы исследования, с помощью которых тренеры определяют способности детей для дальнейшей углубленной специализации в том или ином виде спорта.

В процессе проведения отбора в плавании ориентация направлена на выбор спортивного способа плавания, структуры многолетней подготовки, а так же содержание тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных особенностей подготовленности и соревновательной деятельности спортсмена.

На основании анализа научной литературы и данных, полученных в ходе проведенного нами была предпринята попытка выявить функциональные показатели пловцов. Для решения поставленной задачи нами использовались различные методы научного исследования: антропометрия, динамометрия, метод педагогических наблюдений и метод математической статистики.

Увеличение этих показателей происходит неравномерно: в возрасте 12 лет прирост показателей происходит незначительно и статистически недостоверно. Наиболее высокие показатели отмечаются в период с 12 до 15 лет с пиком прироста в 13 и 15 летнем возрасте. После 15 лет наблюдается снижение темпов прироста, однако увеличение показателей продолжается.

Интенсивный прирост тотальных размеров тела в возрасте 13 и 15 лет объясняется тем, что этот период характеризуется процессом полового

созревания. Этот возрастной период отмечается не только максимальным темпом роста всего организма, но так же отдельных его частей.

Список литературы:

1. Воеводина Т.М. Поиск одарённых пловцов / Т.М. Воеводина, В.Ю. Карпов // Актуальные проблемы спортивной одарённости. Материалы IV научно - практической конференции. Самара, 2003. – С. 196 - 201.
2. Давыдов В.Ю. Исследование динамики морфофункциональных особенностей пловцов в возрасте 12 - 15 лет / В.Ю. Давыдов, В.Ю. Карпов, Т.М. Воеводина // Проблемы физического воспитания, спорта и здорового образа жизни: Материалы III научно - практической конференции. – Самара, 2002. С. 108 - 115.
3. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.
4. Yakubjonova F. I., Axmedov U. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." International scientific and practical conference "the time of scientific Progress: (2022): 56-61.
5. Якубжонов Икром Акрамжонович ., Нурматов Бахром Бектемирович., Пармонов Акмал Абдупаттаевич. "Использование физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения." INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (2022): 18-22.
6. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Ilyasovich. "Developing human thinking and moving speed through

table tennis." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022):164-165.

8. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat. " Общество и

инновации 2.2/S (2021): 688-691.

9. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "Некоторые проблемы в участии местных женщин узбекистана в спорте." Интернаука 19-2 (2020 19-20.

10. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." Academicia: an international multidisciplinary research journal 11.2 (2021): 885-890.

11. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10 (2021): 477-480.

12. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 5-4 (2022):

13. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., ""UzBridge" электрон журналы."

14. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va erchillikni rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3-6 (2022): 56-60.

15. Yakubjonov I. A., Yakubjonova F. I., Azizov M. A. "INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI." International conference: problems and scientific Solutions. (2022): 124-130.

16. Якубжонов И.А., Муйдинов И.А., Хамракулов Т.Т. "ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ." International scientific conference "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (2022): 93-98.

17. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'yudinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.

18. Муйдинов, Иқболжон Абдухамидович, Тулқин Тохирович Хамракулов, and Ферузахон Исмоиловна Якубжонова. "Спортивное-оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference "innovative trends in science, practice and education" 1-3. (2022):99-105.